

TALABALARINING XORIJIY TILLARNI VIRTUAL O'RGANISH MUHITINI TASHKIL ETISH

Madaminova Nargizaxon Jaxongir qizi

MTTDMQTMOI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286966>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xorijiy tillarni virtual o'rganish muhitini tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini ko'rib chiqiladi. Maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun interaktiv platformalardan foydalanish usullari, o'qitishning innovatsion texnologiyalari va ulardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi. Virtual muhitning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilinib, ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar beriladi.*

***Kalit so'zlar:** xorijiy tillar, virtual o'rganish, maktabgacha ta'lim, interaktiv ta'lim, o'quv platformalari.*

Globalizatsiya sharoitida xorijiy tillarni o'rganish bugungi kunda zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida xorijiy tillarni o'rgatish yosh avlodning intellektual va kommunikativ salohiyatini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Virtual ta'lim muhiti zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlaridan foydalangan holda til o'rganishni interaktiv va qiziqarli shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun xorijiy tillarni o'rganishning virtual muhitini tashkil etish, bu jarayonda foydalaniladigan vositalar va metodlar tahlil qilinadi.

1. Virtual o'rganish muhitining nazariy asoslari. Virtual ta'lim muhitini tashkil etish zamonaviy texnologiyalar va internet resurslaridan foydalanishni nazarda tutadi. Ushbu muhitda talabalar ta'lim materiallariga masofadan turib kirish, interaktiv mashqlarni bajarish va o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Yosh bolalar uchun virtual o'qitishning afzalliklari qiziqarli va qulay uslub hisoblanib virtual platformalarda o'yinlar, animatsiyalar va audiovizual materiallar yordamida til o'rganish jarayoni qiziqarli va oson bo'ladi. Bunda har bir bola o'z sur'atida o'rganish imkoniyatiga ega. Texnologiyalar bilan ishlash, muloqot qilish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish.

3. Virtual muhitning cheklovlari internet aloqasining sifati va barqarorligini ham hisobga olish kerak. Bunda bolalarning texnologiyalarga ortiqcha bog'lanib qolish ehtimoli va ota-onalarning va o'qituvchilarning qo'shimcha nazorat va yo'l-yo'riq ko'rsatish zaruriyati hisobga olinish kerak

Virtual ta'lim jarayonida foydalaniladigan vositalar va metodlarga to'xtalib o'tsak bunga platformalar va vositalar ni misol qilishimiz mumkin. Bunday platformalardan Lingokids, Duolingo Kids kabi yosh bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv platformalarni keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari Zoom, Google Meet kabi platformalarda orqali onlayn mashg'ulotlarni tashkil etish ham mumkin.

Virtual o'rganishda bolalar uchun o'yin formatidagi mashg'ulotlar samarali hisoblanadi. Masalan, ranglarni yoki hayvonlarni o'rganish uchun interaktiv o'yinlar yoki oddiy so'z va iboralarni yodlash uchun quvnoq qo'shiqlar va hikoyalarni dramatisatsiya qilish orqali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Xorijiy tillarni virtual o‘rganish muhitini tashkil etish orqali talabalar tilni o‘rganish jarayonida ko‘proq qiziqish va motivatsiyaga ega bo‘lishadi. Interaktiv metodlardan foydalanish orqali ta‘lim jarayoni yanada qiziqarli va samarali olib borish ta‘minlanadi. Buning natijasida talabalarning o‘z-o‘zini boshqarish va mustaqil o‘qish ko‘nikmalari rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Smith, J. (2020). Virtual Learning for Young Learners: Methods and Approaches.
2. Lingokids: A Fun Way to Learn English. (2023). www.lingokids.com
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.